

BOLETIM DA PESCA

BOLETIM DA PESCA NO RIO ARAGUAIA - ARUANÃ-GO

VOLUME 1, NÚMERO 1 - FEVEREIRO DE 2025

Sobre o monitoramento

O monitoramento participativo da pesca esportiva faz parte do Programa Araguaia Vivo 2030. O programa é uma iniciativa da Tropical Water Research Alliance (TWRA - Aliança Tropical para a Pesquisa da Água) e é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG).

São utilizadas duas metodologias para o registro dos dados: entrevistas nos portos e declarações voluntárias dos guias de pesca parceiros. As entrevistas com os pescadores nos portos foram realizadas mensalmente, entre março e outubro de 2024, por quatro dias consecutivos em cada mês, abrangendo quinta a domingo, nos portos de Aruanã-GO e no Povoado de Luiz Alves-GO, município de São Miguel do Araguaia. De forma complementar, uma rede de 50 guias de pesca atuaram como cientistas cidadãos entre abril e outubro, mantendo diários para o registro das pescarias nos municípios de Aruanã-GO, Nova Crixás-GO (Distrito de São José dos Bandeirantes), São Miguel do Araguaia-GO (Povoado de Luiz Alves) e São Félix do Araguaia-MT.

Cada pescaria é registrada com as seguintes informações: data, local, horário de início e final da pescaria, número de pescadores, objetivo da pescaria (pesca de peixes no geral e/ou de peixes de grande porte), espécie, quantidade e tamanho dos peixes pescados.

Resultados - Aruanã (GO)

Neste boletim são apresentados somente os dados obtidos no município de Aruanã. Foram 838 pescarias, sendo 577 registradas nas entrevistas no porto da Associação dos Pescadores e Guias Turísticos de Aruanã (ASPEC) e 261 registradas pelos guias parceiros, totalizando 838 pescarias.

Os resultados mostram um pico de pescarias em maio, seguido de uma queda acentuada nos meses seguintes. As entrevistas nos portos registraram um maior número de pescarias na maior parte do período, enquanto os registros dos guias tiveram maior contribuição entre abril e junho (Figura 1).

Figura 1. Número de pescarias registradas ao longo de 2024 por meio das duas metodologias de coleta de dados

838 pescarias monitoradas

2.406 pescadores envolvidos

6.208 peixes pescados

As 838 pescarias monitoradas em Aruanã envolveram 2.406 pescadores e resultaram na captura de 6.208 peixes, uma média de 7,4 peixes por pescaria. A maioria (78%) das pescarias durou 8 horas ou mais.

As áreas mais procuradas para a pesca foram Mata Coral, Cangas e Rio Vermelho.

A maioria (76,3%) dos pescadores saíram para pescar peixes no geral, enquanto 21,6% buscaram os peixes grandes (ex. Piraíba, Piarara) e 2,1% estavam interessados em ambos.

Os peixes mais pescados foram Mandubé, Barbado, Pacu, Piranha, Dourada, Piau e Cachorra facão que juntos representaram 81% dos peixes pescados (Figura 2).

Figura 2. Peixes alvo mais capturados (porcentagem das capturas) ao longo do monitoramento em 2024.

O rendimento da pesca, expresso como o número de peixes capturados por pescaria (CPUE), apresentou variações entre março e outubro. O gráfico superior mostra a tendência geral, com um pico significativo no meio do período, seguido de uma redução e posterior recuperação nos meses finais (Figura 3A).

O rendimento da pesca de grandes espécies como piraíba, piarara, bargada e pintado foi mais alta entre abril e maio, com uma queda acentuada em junho, seguida de leve recuperação a partir de agosto (Figura 3B).

Essas variações refletem padrões sazonais da pesca no Araguaia e reforçam a importância do monitoramento contínuo para entender a dinâmica das capturas na região.

Figura 3. Rendimento (peixes/pescaria) das pescarias para todas as espécies (A) e considerando somente as de grande porte (ex. Piraíba, Piarara, Bargada e Pintado) (B) ao longo dos meses.

Considerações finais

Os dados apresentados neste boletim são inéditos e representam uma linha de base para a avaliação das tendências futuras dos estoques pesqueiros no Araguaia.

O envolvimento dos pescadores e guias parceiros tem sido essencial para o sucesso do monitoramento, fortalecendo a ciência cidadã e promovendo uma gestão mais participativa dos recursos pesqueiros. O compromisso da comunidade é um passo importante para a continuidade das ações de monitoramento e conservação na região.

Execução

Financiamento

Apoio

